

Società Storica Pinerolese

CITTÀ di
PINEROLO

ETTORE
SERAFINO

Studi
um

DIPARTIMENTO DI
STUDI
STORICI

Paolo Boselli: da Pinerolo all'Italia

SOCIETÀ STORICA PINEROLESE

Via Sommeiller, 42 (Biblioteca)
10064 Pinerolo (Torino)

<http://pignerol.altervista.org/>
societastoricapinerolese@yahoo.it

C.F. 02924780014
IBAN: IT38N0200830755000001087008

ASSOCIAZIONE CULTURALE VALDESE
“ETTORE SERAFINO”

Via dei Mille, 1
10064 PINEROLO (Torino)

serafinoacv@gmail.com

C.F. 94574420017

La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo della
Direzione generale Educazione, Ricerca e istituti Culturali

SOMMARIO

ANDREA BALBO

Presentazione pag. 5

PIERANGELO GENTILE E MARINO ZABBIA

Tra politica e cultura. Boselli tra due secoli pag. 7

ANDREA BALBO

Paolo Boselli nelle poesie latine a lui dedicate: parte prima, l'anno 1916 pag. 17

GIANPIERO CASAGRANDE

La «speciale predilezione» di Paolo Boselli per la Biblioteca di Pinerolo pag. 29

MARGHERITA DRAGO

Da Pinerolo a Roma: la scuola secondo Paolo BOSELLI pag. 53

DAVIDE ROSSO

Boselli e il mondo valdese: incroci lungo un percorso durato anni pag. 79

ANNA STRUMIA, ELISA STRUMIA

Paolo Boselli e Carlo Charbonnet.

Un politico e un architetto nel Pinerolese, tra patriottismo e innovazione pag. 85

PAOLO CAVALLO

Paolo Boselli, il canto corale e i suoi effetti

sulla vita musicale del Pinerolese (1890-1932) pag. 115

PAOLO BOSELLI E CARLO CHARBONNET.
UN POLITICO E UN ARCHITETTO NEL PINEROLESE,
TRA PATRIOTTISMO E INNOVAZIONE¹

A Torino emergono la virtù delle tradizioni e l'impulso del progresso, ch'è quanto dire i due principi necessari, le due forze dell'unità, della grandezza, della civiltà della patria.

Paolo Boselli, *L'Esposizione di Torino*, 1 maggio 1898

Il patriottismo e l'innovazione sono i due aspetti che accomunano un politico, Paolo Boselli, e un architetto, Carlo Charbonnet, entrambi attivi in Piemonte e nel Pinerolese e a queste terre legati.

Il 2 ottobre 1882, eletto alla presidenza del Consiglio provinciale di Torino, Boselli dichiara che, pur originario di Savona, intende trarre «consiglio e ispirazione dall'affetto profondo e fervidissimo che mi stringe a questa nostra Provincia [...] nella quale è riposta in tanta parte la patria dell'anima mia». In essa infatti ha trascorso la maggior parte della vita, nel «glorioso Ateneo» torinese ha studiato, e al Pinerolese è legato da «quanto v'ha di più caro nell'intimità dei domestici affetti», ossia la moglie, Corinna Cambieri, e i tre figli, Silvio, Maria e Luisa². Nel gennaio 1917, nell'inaugurare a Roma il convegno dell'Opera nazionale per i figli dei contadini morti in guerra, presieduta dall'amico Luigi Luzzatti, Boselli definisce l'iniziativa «altamente patriottica, in quanto escogita provvidenze per i figli della terra». E aggiunge:

dico che la terra più che l'immagine è la sostanza della patria, che se è luce di idealità o palpito di cuori, è anche e soprattutto fondamento di territorio, vincolo di terra, suolo dove si combatte e culla delle famiglie che dalle campagne ove nacquero si volgono poi pian piano alle città. Qui si pensa al figlio del contadino, di questo vate perpetuo della nostra madre comune che ci nutrisce e c'ispira³.

¹ Esponiamo qui i primi risultati di una ricerca in corso. Ringraziamo responsabili e personale degli archivi storici dei Comuni di Pinerolo e di Torre Pellice, della Tavola valdese e della SPABA.

² P. BOSELLI, *Ringraziamento per l'elezione a Presidente*, in BOSELLI 1920, p. 62.

³ GU n. 11, 15 gennaio 1917, p. 238; cfr. *Il convegno a Roma dei patronati provinciali per gli orfani dei contadini morti in guerra*, ST, 15.1.1917, p. 2.

Il 30 novembre 1911 Carlo Charbonnet e Gustavo Coughn, in una lettera a Enrico Arnoletto, sindaco di Torre Pellice, in merito al progetto del nuovo edificio scolastico per le scuole elementari, del quale sono incaricati dal Comune, scrivono: «non risparmieremo né tempo né fatica per la buona riuscita della costruzione, che presenta per noi, oriundi di codeste Valli e legati ad esse da forti vincoli d'affetto, un interesse particolare e grande importanza»⁴. Sulla *Gazzetta del Popolo* del 19 novembre 1955 l'anonimo estensore del necrologio di Charbonnet scrive che a Pinerolo e nel Pinerolese «la sua alta figura dall'aspetto di vecchio moschettiere era ben conosciuta [...] Egli era l'architetto valligiano per antonomasia»⁵.

Dobbiamo ora indagare più da vicino come questi comuni interessi si manifestino e quali siano i rapporti tra due personalità, altrimenti distanti per età e profilo biografico.

Nell'architetto Charbonnet convivono più identità. Cittadino svizzero, è nato il 18 febbraio 1874 a Eaux-Vives, oggi Ginevra. La famiglia del padre, Paul, vive tra Ginevra e Nyon⁶. Di questo ramo fa parte l'ingegnere e consigliere di stato radicale Victor Charbonnet. La madre, Catherine Bastie, è originaria di Luserna San Giovanni⁷. Charbonnet si forma a Ginevra con l'architetto Louis Viollier e nel 1899 è ammesso all'*École des Beaux-Arts* di Parigi, dove è allievo di Georges Scellier de Gisors. Nel corso degli studi a Parigi soffre di problemi cardiaci ed è curato dal dottor Daniele Turin di Luserna⁸. Tra il 1905 e il 1906 conclude la sua formazione di architetto a Neuchâtel e a Losanna, dove apre il primo studio, con l'architetto Daniel Savio. Con quest'ultimo nel 1908, su richiesta di un comitato di ispirazione massonica, laica e socialista, redige gratuitamente un progetto per la colonia alpina «Fra Dolcino», un edificio da erigersi sulle pendici del monte Rubello (Biella). Dovrà servire per i bambini del «proletariato biellese» dagli 8 ai 12 anni, ma nonostante la sottoscrizione e l'entusiasmo dei promotori non se ne farà nulla⁹.

Nel 1910 si trasferisce a Torino, dove vive la sorella Jenny con il marito Carlo Revel e il nipotino René. Qui, in via Madama Cristina 32, apre con l'ingegnere valdese Gustavo Coughn, diplomatosi al Politecnico di Torino, un Ufficio tecnico d'architettura e d'ingegneria, che si occupa di «qualunque studio relativo a costruzioni edilizie e ad impianti industriali».

In Italia Charbonnet mantiene i rapporti con la «*patrie suisse*»¹⁰, è consigliere del Circolo svizzero e in territorio elvetico si reca spesso per eseguire rilievi architettonici. Alla Svizzera lo lega anche l'identità valdese: egli conserva tra i suoi documenti il certificato di ammissione alla Santa Cena, nel tempio di Eaux-Vives il 18 maggio 1890, e l'elenco dei sottoscrittori per l'erezione del monumento di Prangins, nel distretto di Nyon, inaugurato nell'agosto 1889

⁴ ASCTP, cat. IX, cl. II, mazzo 935, f. 3, C. CHARBONNET, G. COUGHN, *Lettera al Sindaco di Torre Pellice*, 30.11.1911. Dopo continue richieste di modifiche protrattesi per decenni, il Comune accantonerà questo progetto.

⁵ *La morte dell'architetto Carlo Charbonnet*, GdP 19.11.1955, p. 5. Charbonnet morì a Torino il 17.11.1955.

⁶ Cfr. il passaporto rilasciato dal console svizzero a Torino il 17.2.1925 in FC.

⁷ Archivio della chiesa valdese di Luserna San Giovanni, in ATV. Ringraziamo Sandra Pasquet per le preziose indicazioni.

⁸ Cfr. il fascicolo relativo a Charbonnet in *Dictionnaire des élèves architectes de l'École des beaux-arts de Paris (1800-1968)*, <https://agorha.inha.fr/ark:/54721/7> (ultima consultazione aprile 2025).

⁹ Lettera manoscritta del segretario B. Garbaccio a Charbonnet e Savio datata Biella 30.3.1908 in FC; cfr. B. GARBACCIO, *Per la Colonia Alpina (Fra Dolcino)*, *Corriere biellese* 17.1.1908; *Il Comitato pro Colonia alpina «Fra Dolcino»*, *Corriere biellese* 7.4.1908.

¹⁰ Charbonnet conserva ritagli del periodico illustrato *La Patrie suisse*, che esce a Ginevra.

in ricordo del soggiorno dei Valdesi del Piemonte e della loro «*glorieuse rentrée*» nel 1689¹¹. Tra le sue carte conserva un testo per ragazzi sulla Riforma a Ginevra ricevuto in dono¹². Il progetto del padiglione Arnaud del Rifugio Carlo Alberto di Luserna San Giovanni (1907-11) e l'ampliamento dell'ospedale valdese di Torino (1912) sono soltanto l'inizio di una intensa attività in collaborazione con i Valdesi. Significativi sono, a Torre Pellice, il basamento per il busto a De Amicis (1922) e basamento e cancellata del monumento a Arnaud (1926). Nel 1955 il suo funerale è celebrato nel tempio valdese di Torino.

Gli studi compiuti a Parigi sono all'origine della vicinanza alla Francia di Charbonnet, che è tra i responsabili del progetto del padiglione francese all'Esposizione di Torino del 1911, e in seguito a ciò è insignito dal Ministero francese della pubblica istruzione dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine delle Palme accademiche.

Negli anni seguenti il legame di Charbonnet con la Francia si consolida: nel 1914 collabora con la Lega franco-italiana all'allestimento dell'obelisco per il centenario della strada napoleonica a Sestriere, inaugurazione rinviata al 1921 a causa della guerra. Ed è questo, come vedremo, uno dei momenti non solo di consonanza di vedute, ma anche di diretta collaborazione di Charbonnet con Boselli. Nel 1919 nasce a Torino il Comitato dell'*Alliance française*, per iniziativa di Camille Monnet, che ne diventa presidente onorario. L'*Alliance* ha l'intento di diffondere la lingua e la cultura francese ed è posta sotto l'alto patronato dei consoli di Francia, Belgio e Svizzera, affiancati da quattro vicepresidenti, eletti uno per nazionalità: Charbonnet ricopre a lungo questo ruolo, in rappresentanza della nazionalità *italiana*.

Un articolo della *Lanterna pinerolese* nel 1921 descrive Charbonnet come «assertore coraggioso di italianità fra le colonie svizzera e francese in Torino; egli è partecipe entusiasta d'ogni più bella iniziativa della Colonia pinerolese»¹³.

Reti di relazioni

La sera del 14 ottobre 1931, alla stazione di Torino, prima di salire sul treno che lo riporterà a Roma, il novantatreenne senatore Boselli riceve il saluto di una piccola delegazione di torinesi e pinerolesi. Vi sono tra gli altri Cesare Armandis, podestà di Pinerolo, e Charbonnet. Il nostro architetto consegna a Boselli una copia dei suoi disegni della casa che sarà costruita in val Lemina, nella frazione del Talucco, con lo scopo di ospitare in estate bambini gracili di famiglie povere. La casa – si è deciso d'accordo con il senatore sin dal 1924¹⁴ – si chiamerà «Colonia Paolo Boselli» e Charbonnet l'ha voluta progettare gratuitamente sia perché è dedicata «a una nobile figura» sia perché si tratta di un'opera «altamente umanitaria»¹⁵. Boselli è al corrente di tutto ciò, pertanto ringrazia Charbonnet per questa scelta e per l'omaggio, e lo elogia perché ha lavorato «con quell'alto senso artistico che gli è proprio», studiando «un progetto veramente

¹¹ Nell'elenco è evidenziata la famiglia Charbonnet - Bastie.

¹² GUILLOT 1885, con la dedica «*souvenir de Noël '85, J. Charbonnet Genève*». L'imprenditore Jean-Baptiste Charbonnet è il padre del già citato Victor.

¹³ LP 19.3.1921.

¹⁴ *La colonia alpina Paolo Boselli*, LP 14.6.24.

¹⁵ *Per l'infanzia pinerolese*, GP 24.10.1931.

lodevole sotto ogni riguardo»¹⁶.

Boselli e Charbonnet si conoscono personalmente da tempo e sono legati, se non da una vera e propria amicizia, da una profonda stima reciproca consolidatasi nel corso di due decenni, durante i quali le occasioni di incontro e di confronto non sono mancate. Tra i diversi contesti che ci permettono di constatare questa comunanza di interessi e obiettivi si distingue, per il gran numero di iniziative e la continuità nel tempo, l'associazione nota come *Colonia pinerolese a Torino*, animata dall'appena citato Cesare Armandis, il quale ne è per molti anni anche presidente. Il termine "colonia" non va frainteso: è sinonimo di "comunità", "circolo" e sta a indicare un gruppo di persone che si sentono accomunate da una medesima origine, ma vivono altrove. Nella Torino della prima metà del Novecento vi sono numerose altre colonie, «chierese», «guarenese», «saluzzese» ecc., che si presentano come associazioni strutturate, con cariche sociali e uno statuto che ne definisce gli obiettivi¹⁷.

La *Colonia pinerolese* raccoglie tutti coloro che – originari di Pinerolo, delle valli Chisone, Germanasca e Pellice, e inoltre di Cavour, Vigone e Cumiana – risiedono per vari motivi a Torino. È istituita il 10 febbraio 1911, dopo il grande successo della cena del 10 dicembre 1910 all'Albergo della Dogana Vecchia, nel corso della quale è approvata con entusiasmo l'idea di un'associazione che si proponga, come reciterà poi lo *Statuto*, di

consolidare i vincoli di colleganza fra i regionali, [...] rafforzare i loro legami con la terra nativa, promuovendo ed appoggiando tutte quelle iniziative e manifestazioni individuali e collettive, che possono contribuire al suo incremento, al suo progresso economico e civile¹⁸.

Si sceglie come portavoce ufficiale il giornale di Alberto Pittavino, *La Lanterna Pinerolese*, che infatti ospiterà regolarmente – a volte sintetizzandoli – i verbali delle assemblee annuali e delle riunioni mensili. La scelta di questo periodico non è casuale, perché da tempo la *Lanterna* persegue obiettivi che saranno centrali anche per la *Colonia pinerolese*: il miglioramento delle vie di comunicazione e dei trasporti pubblici; la promozione e valorizzazione – anche turistica – del territorio; il rafforzamento di un legame con la storia e la memoria nazionale e locale. Obiettivi che saranno perseguiti dai soci della *Colonia* lungo un ampio arco temporale, dall'età giolittiana agli anni della Grande Guerra, al dopoguerra e al periodo fascista, per esaurirsi poi durante il secondo conflitto mondiale o poco dopo¹⁹.

Possiamo allora dire che questa associazione, sinora poco o nulla studiata²⁰, è qualcosa di

¹⁶ La cronaca del saluto alla stazione di Torino si legge in *La Fondazione "Paolo Boselli"*, GP 17.10.1931. Sulla colonia del Talucco torneremo più avanti.

¹⁷ È sufficiente sfogliare un numero qualunque, relativo a questi anni, della *Guida commerciale ed amministrativa di Torino* edita da Paravia per rendersi conto delle numerose forme di aggregazione presenti nel capoluogo piemontese. Sull'associazionismo laico a Torino cfr. MILETTO 2011; TABOR 2013.

¹⁸ LP 18.2.1911.

¹⁹ I giornali registrano un'attività della *Colonia* almeno fino alla metà degli anni Trenta. Non abbiamo notizia di uno scioglimento formale, e va detto che Paolo Tosel, nei suoi articoli comparsi negli anni Cinquanta sulla *Gazzetta del Popolo*, parla dell'associazione come ancora esistente.

²⁰ Rapidi cenni in MORERO 1964, pp. 170-71; AVONDO 2016, p. 107; DE LANGE 1989, p. 25. La storia di questa associazione è tutta da scrivere; per ricostruirne alcuni aspetti, gli articoli della *Lanterna* sono una fonte preziosa.

più di un circolo a fini ricreativi, per quanto sia certamente *anche* questo, e la lettura dei nomi dei soci ce lo può confermare. Aderiscono infatti sin dalle origini, partecipando personalmente alla cena di dicembre o inviando la loro adesione, esponenti della borghesia industriale, delle professioni e della finanza e, in misura minore, militari e letterati. Alcuni sono anche politici, locali o nazionali. Citiamo soltanto alcuni dei presenti: Vittorio Guyot (segretario dell'Istituto Figlie dei Militari, presidente del Patronato scolastico di Torino, segretario alle Officine Diatto, consigliere comunale a Pinerolo), Alfredo Rostain (ingegnere, direttore delle Officine FIAT, capoconsole del *Touring club* a Torino), Emilio Giay (ingegnere, impresario, consigliere comunale e assessore ai Lavori pubblici a Torino nella giunta Riccardo Cattaneo, poi docente ad Architettura), Giovanni Battista Geymonat (geometra, presidente del Collegio dei geometri della provincia di Torino, consigliere provinciale²¹), Camillo Armandis (avvocato, già sindaco di Pinerolo) e il figlio Cesare (avvocato, futuro podestà di Pinerolo e consigliere provinciale), Alfredo Bouvier (avvocato, già sindaco di Pinerolo, consigliere e deputato provinciale, futuro deputato per la Sinistra storica e poi senatore), Giulio Colombini (avvocato, in seguito fondatore e presidente della *Famija Turinèisa*), Vittorio Rol (avvocato, direttore della sede torinese della Banca commerciale italiana²²), Silvio Boselli (avvocato, figlio di Paolo²³), Tullio Bosio (farmacista²⁴), Luigi Ramognini (ufficiale di cavalleria e poeta dialettale), Placido Bresso (professore di italiano), Ettore Stampini (filologo classico, docente all'università di Messina, poi a Torino, socio dell'Accademia delle Scienze di Torino). Tra coloro che non sono presenti ma inviano l'adesione: Giovanni Agnelli (imprenditore, sindaco di Villar Perosa, futuro senatore), Ernesto Bosio (ingegnere, sindaco di Pinerolo), Gaetano Grosso-Campana (avvocato, imprenditore – fu uno dei fondatori della fabbrica di automobili Itala –, già sindaco di Frossasco, consigliere provinciale, deputato giolittiano), Clemente Lequio (generale). Luigi Facta, consigliere comunale a Pinerolo, deputato, ministro delle Finanze, non partecipa alle prime riunioni ma sarà presente a molti dei successivi incontri. Edoardo Agnelli (avvocato, figlio di Giovanni) aderirà più tardi, nel 1921, ma sarà tra i soci più attivi. Il nome di Alberto Pittavino non figura mai tra i partecipanti alle riunioni della *Colonia*, tuttavia uno stretto legame con il direttore della *Lanterna* pare innegabile.

Abbiamo lasciato per ultimi i personaggi che più ci interessano: tra coloro che sin dalla cena

²¹ Si tratta del padre del filosofo Ludovico Geymonat.

²² Nel 1924 troviamo tra i soci anche il figlio di Vittorio, Gustavo, «poeta», che «sta per lasciare Torino per trasferirsi a Marsiglia, ove spera di costituire una Colonia dei Pinerolesi colà residenti» (*La festa del panettone alla Colonia Pinerolese a Torino*, LP 27.12.1924).

²³ Silvio Boselli (1862-1950), avvocato, si interessò – come il padre – al miglioramento dei trasporti su rotaia. Lo troviamo infatti, negli anni '90 del secolo XIX, azionista della *Società anonima dei tramways a vapore nella Provincia di Torino*, che gestiva le linee per Vinovo, Giaveno e – via Cumiana – Pinerolo. Già nel 1889 Silvio Boselli aveva fatto parte del comitato promotore della costruzione del tronco Piossasco-Cumiana; sia per questo tratto, sia per quello successivo, da Cumiana a Pinerolo, era stato determinante l'interessamento di Paolo Boselli e di Luigi Facta (*Bollettino ufficiale delle società per azioni*, IX, 1891, pp. 665-67; *Notizie ferroviarie italiane, Monitore delle strade ferrate*, XXXII, 10, 11.3.1899; *Notizie italiane. Cumiana. Un banchetto per la tranvia*, *Gazzetta piemontese*, 4.12.1889; *Per la tranvia Torino-Pinerolo*, ST 7.7.1898). Va detto che il collegamento con Pinerolo mediante tramvia non fu mai competitivo con la ferrovia, se non per il costo del biglietto (cfr. AVONDO 1998, pp. 56-58).

²⁴ La farmacia Tullio Bosio, in via Garibaldi, esiste tuttora ed è una delle più antiche di Torino.

del 1910 sostengono con convinzione il progetto troviamo Charbonnet e Cough, i quali non soltanto partecipano assiduamente – entrando anche nel consiglio direttivo – ma aprono nel loro studio di via Madama Cristina un «Ufficio informazioni» della *Colonia*, con l'intento di promuovere il turismo nel Pinerolese, facilitando tra l'altro «la locazione di alloggi durante la stagione estiva, in tutti i comuni delle nostre valli»²⁵. Infine, abbiamo notizia dell'adesione di Paolo Boselli almeno a partire dal maggio 1912, in occasione di uno dei consueti banchetti della *Colonia*²⁶. I contatti tra Boselli e l'associazione saranno costanti negli anni successivi e daranno luogo a più di una collaborazione concreta. Del resto, già al momento della nascita della *Colonia* almeno tre suoi soci, Bouvier, Geymonat e Grosso-Campana, siedono nel Consiglio provinciale presieduto da Boselli, mentre un terzo – Cesare Armandis – si aggiungerà nel 1919. Indice di una stretta vicinanza tra la *Colonia* e il deputato è anche il fatto che il figlio di questi, Silvio, sia regolarmente presente alle riunioni sin dal 1910, prendendo più volte la parola.

Come si può capire da queste pur sommarie informazioni²⁷, si tratta di personaggi tutti ormai affermati in diversi ambiti, tanto che si può parlare di una élite, di una parte della classe dirigente sia locale sia nazionale o, per riprendere le parole della *Lanterna*, di «professionisti egregi, industriali reputati, figli tutti delle terre Pinerolesi». È molto improbabile che i fondatori della *Colonia pinerolese* non si attendano dal loro impegno in questa iniziativa risultati concreti, ovvero un effettivo maggior benessere per il loro territorio di origine, cosa che non è comunque in contrasto con eventuali interessi e vantaggi particolari. Non stupisce, pertanto, che un mese dopo i soci siano già un centinaio, per aumentare ancora negli anni successivi²⁸. La forza di attrazione della *Colonia pinerolese* consiste nel sapersi porre al centro di una rete di relazioni, come dimostra il fatto che molti soci sono allo stesso tempo inseriti in più circoli, club, comitati, mentre alcuni di loro sono anche politici attivi a vari livelli. In rari casi abbiamo notizia di un'appartenenza alla massoneria e – per quanto si tratti di figure di primo piano, come lo stesso Paolo Boselli, Alberto Pittavino o Vittorio Guyot (quest'ultimo è il primo presidente della *Colonia pinerolese*)²⁹ – non sembra plausibile l'ipotesi di Giorgio Spini, secondo il quale la *Colonia* è costituita sostanzialmente dalla «borghesia valdese di Torino» e dai suoi «amici liberali, verosimilmente “fratelli”»³⁰. Ciò che permette alla nostra organizzazione di farsi promotrice di un gran numero di iniziative sul territorio, diventando in più occasioni un vero e proprio gruppo di pressione, è la condivisione di intenti e di interessi, insieme con una certa coesione interna e un buon inserimento nelle diverse realtà locali, frutto di molteplici forme di relazione, non ultime le conoscenze personali, le amicizie, le parentele.

²⁵ Per favorire «l'industria del forestiere», «grandi quadri, contenenti vedute delle nostre valli» sarebbero stati esposti nelle vetrine dei negozi del centro. Cfr. *Colonia pinerolese a Torino*, LP 25.3.1911. La sede della *Colonia* era in corso Vittorio Emanuele 65, nei locali del *Circolo San Secondo e Piazza d'Armi*, allora presieduto da Cesare Armandis.

²⁶ *Il banchetto della Colonia pinerolese a Torino*, LP 11.5.1912.

²⁷ Abbiamo indicato tra parentesi soltanto le attività principali, tralasciando i titoli onorifici.

²⁸ Nel 1912 i soci sono 180 (*L'assemblea della Colonia pinerolese a Torino*, LP 8.3.1913). Da una lettera di Cesare Armandis apprendiamo che la quota di associazione era di 3 lire annue (CB, cart. 1, fasc. 6, *Al Commissario prefettizio della Città di Pinerolo Nicola Rivela*, 13.4.1934).

²⁹ Per Boselli cfr. ROMANELLI 1971; per Pittavino: TROMBOTTO 2024, p. 67; per Guyot: NOVARINO 2009, p. 75.

³⁰ SPINI 2007, p. 128. Se si fosse trattato di un'organizzazione caratterizzata come massonica, la *Colonia pinerolese* sarebbe stata sciolta dal governo fascista, che – com'è noto – nel 1925 mise al bando la massoneria.

Esempio illuminante di una affinità di vedute che emerge dalla comune appartenenza a più di un'associazione, e che si traduce nel cooperare alle stesse iniziative, sono le figure di Boselli e di Charbonnet, i quali hanno occasione di incontrarsi non soltanto nella *Colonia pinerolese*, ma anche – tra l'altro – nella *Società piemontese di archeologia e belle arti* (SPABA) che, nata nel 1874, ha tra le sue finalità la salvaguardia, il restauro e la valorizzazione dei beni archeologici, artistici e architettonici. Boselli, socio sin dal 1907, ne è presidente tra il 1916 e il 1922, per poi ricoprire la carica di vicepresidente onorario, impegnandosi a dare «ogni appoggio per la difesa del patrimonio archeologico ed artistico della nostra amata terra subalpina»³¹. L'impegno sarà mantenuto, e la cosa non deve stupire, perché, nonostante la nomina a senatore e l'età avanzata, Boselli ha ancora la sua base a Torino³², dove è l'attivo presidente del Consiglio provinciale (fino al 1926), presidente del Consiglio d'Amministrazione del Regio Politecnico di Torino (fino al 1923) e primo segretario dell'Ordine Mauriziano (fino alla morte). Dall'aprile 1923 anche Charbonnet è socio della SPABA, alle cui riunioni partecipa, ed è dunque possibile che abbia incontrato personalmente Boselli³³; tuttavia ciò che qui interessa sottolineare è la volontà di entrambi di contribuire – pur in modi e in misura diversi – alla tutela del patrimonio culturale.

Salvaguardare il patrimonio e progettare il territorio

Lungo tutta la sua carriera di politico e di uomo delle istituzioni, Boselli si adopera per promuovere il salvataggio e il recupero di una quantità impressionante di opere d'arte, dal *Cenacolo* di Andrea del Sarto, acquisito allo Stato nel 1875, all'abbazia di Staffarda, i cui restauri sono avviati nella seconda metà degli anni Venti. Non è possibile qui enumerare tutte le iniziative prese dal politico savonese³⁴, ma vale la pena di ricordare che il suo impegno nella SPABA, diminuito durante gli anni del ministero, riprende subito dopo; ed è sotto la sua presidenza che, nel 1918, la *Società* si adopera per il recupero delle opere d'arte danneggiate dall'esercito austro-tedesco in area veneta. Quali siano le motivazioni che lo guidano, lo ha chiarito sin dal 1875 Boselli stesso, riuscendo a condensare in poche righe alcuni dei temi a lui più cari:

Il culto delle Arti è tradizione, è gloria, è virtù, è educazione nazionale in Italia. Noi tutti vagheggiamo e prepariamo una Italia nuova, potente per floridezza di industrie e per operosità di commerci. Ma l'Italia dovrà conservarsi pur sempre nazione eminentemente artistica.

³¹ *Seduta del 30 aprile 1922, Bollettino della SPABA*, VI, gennaio-dicembre 1922, n. 1-4, p. 61. Fino al 1916 Boselli è stato presidente dell'Accademia delle Scienze.

³² A Torino Boselli abitava in piazza Maria Teresa.

³³ Nella stessa seduta del 22 aprile 1923 sono accolti altri nuovi soci provenienti dal Pinerolese, tra i quali Edoardo Agnelli, Arturo Midana e Federico Mazzonis; sono già soci Cesare Bertea (l'ingegnere, figlio del pittore Ernesto) e Eugenio Olivero (l'autore di un'importante monografia su palazzo Vittone). Nel dicembre 1923 entrerà nella SPABA Giovanni Agnelli, mentre dal maggio 1933 sarà socio anche Emilio Gay. È questo un altro esempio di parziale sovrapposizione tra più associazioni, dal momento che i due Agnelli, Olivero e Gay sono anche nella *Colonia Pinerolese*, mentre Cesare Bertea – a cui Boselli, in qualità di Segretario dell'Ordine Mauriziano, affida importanti interventi di restauro, come quello per l'abbazia di Staffarda – collabora comunque a più riprese con la *Colonia*.

³⁴ Su questo cfr., oltre alla biografia già citata, MATTIROLI 1932; BOSELLI 1917a; DEVOTI 2017.

Le arti nostre non solamente elevano il pensiero e l'anima del popolo italiano, ma ci pongono in continuo commercio di idee e di affetti con tutti i popoli civili³⁵.

Accanto allo sviluppo economico, è dunque fondamentale per l'Italia la consapevolezza dell'importanza dell'arte, non soltanto per conservare un patrimonio ereditato dal passato, ma anche per promuovere la crescita culturale degli individui e facilitare, al di là di ogni chiusura, i rapporti con gli altri popoli. Secondo Boselli tutti – i privati come gli enti pubblici – devono sentire la responsabilità della salvaguardia dei beni culturali:

Io vorrei che le Province ed i Comuni concorressero più abbondantemente: vorrei che le persone ricche del nostro paese avessero cura dei beni artistici e comprendessero che sarebbe questo uno dei modi più degni e meritori di valersi delle loro ricchezze; vorrei infine che sorgessero dei Comitati nelle diverse parti d'Italia nostra per promuovere l'opera di restaurazione e di conservazione dei monumenti. Perché non tutto lo Stato può fare, ma lo Stato può tutto efficacemente integrare³⁶.

Le parole di Boselli esprimono un intento che pare essere anche quello di Charbonnet. A differenza del politico savonese, l'architetto ginevrino non ama prendere la parola in pubblico. Sono però le sue realizzazioni a parlare per lui, che sente fortemente sia l'appartenenza alle sue Valli (e a Torino e al Piemonte) sia la necessità di adoperarsi per valorizzarne il patrimonio. Oltremodo significativo, nel 1921, è il contributo alle celebrazioni organizzate dalla *Colonia pinerolese* per il centenario della strada napoleonica³⁷ che, quasi abbandonata dopo il 1814, era stata risistemata sotto Carlo Alberto. Torneremo su questo evento, in occasione del quale Charbonnet e Boselli lavorano al medesimo progetto, la realizzazione di un obelisco, con lo stesso obiettivo, conservare la memoria di un momento in cui furono facilitati i contatti tra l'Italia e la Francia. Nel 1924, quando si tratta di ricostruire in pochi mesi, rispettando lo stile del luogo, le case di montagna di Grand Puy, la frazione di Prigelato quasi del tutto distrutta da un incendio, troviamo Charbonnet tra i volontari: la fonte non chiarisce quale sia stato il suo contributo, ma è possibile che abbia messo le sue competenze di architetto a disposizione di un'opera che oggi definiremmo di tutela del paesaggio attraverso il recupero del patrimonio architettonico rurale³⁸. E non stupisce che nel 1925 sia lui a disegnare la targa in marmo per il cippo che ricorda i cinquecento anni della «bealera Peyrotta», il canale che deriva l'acqua dal torrente Angrogna per portarla sino a San Giovanni: una preziosa testimonianza di come il lavoro umano ha trasformato il territorio³⁹. Infine, non possiamo non citare il progetto di rifacimento del vecchio teatro Scribe, in via Verdi, a Torino, di cui Charbonnet è incaricato nel 1925, insieme con l'architetto Daniele Ruffinoni, da Riccardo Gualino. Il nuovo teatro, con il progetto di Charbonnet e Ruffinoni che dirigono i lavori, le decorazioni di Gigi Chessa, la trasformazione del palcoscenico operata dall'ingegner

³⁵ Cit. in MATTIROLO 1932, p. 120.

³⁶ Discorso in occasione dell'avvio del recupero della Sacra di S. Michele, cit. in MATTIROLO 1932, p. 123.

³⁷ Oggi SP 23 del Colle di Sestriere.

³⁸ *La resurrezione di Grand Puy*, LP 13.9.1924.

³⁹ *Luserna. La «bialera Peyrotta»*, LP 21.11.1925. La targa fu realizzata dallo scultore Vincenzo Morglia. Su questa bealera, detta anche «Gora di San Giovanni», cfr. CAREGLIO 2003, pp. 68-74.

Cesare Albertini, si presenta all'avanguardia e inaugura una stagione, purtroppo breve, di grande splendore culturale per Torino⁴⁰. Il teatro sarà distrutto con il bombardamento dell'8 dicembre 1942 e mai più ricostruito.

Restaurare il Teatro di Torino rispettandone le caratteristiche di teatro a palchetti, di dimensioni limitate, tenendo conto al tempo stesso dei mutamenti del gusto, delle nuove esigenze della tecnica teatrale e della necessità di ricavare ulteriori spazi per il pubblico, gli artisti e le macchine di scena, non è stata un'impresa semplice, ma il risultato è universalmente apprezzato. Charbonnet e gli altri professionisti dimostrano così di essere in grado non soltanto di preservare, ma anche di ideare soluzioni radicalmente innovative.

Negli anni dell'industrializzazione e dell'avvento della società di massa, anche il mestiere dell'architetto va incontro a nuovi compiti: accanto a palazzi signorili e chiese, ora le nuove sfide consistono nel progettare ospedali, alberghi, scuole, stazioni ferroviarie, case d'abitazione, rispettando criteri di razionalità, efficienza, salubrità, senza tuttavia rinunciare alla ricerca di un proprio stile e al valore artistico di ciò che si costruisce.

Come molti suoi colleghi, Charbonnet è attento sia al recupero della tradizione sia alle possibilità offerte dai progressi della tecnica, in sintonia con Boselli. Questa consonanza porta ancora una volta le strade del politico e dell'architetto a incontrarsi: nell'aprile 1922, allo Stadium di Torino, Boselli è presente all'inaugurazione della prima *Mostra di edilizia moderna* organizzata dalla *Società degli ingegneri e degli architetti in Torino* con il sostegno del Comune e del governo, nella quale si possono ammirare i più «moderni ritrovati» – così commenta entusiasta il cronista della *Gazzetta del Popolo*⁴¹ – nel campo delle costruzioni, dai diversi usi del cemento armato alle macchine per tagliare le pietre alle molteplici applicazioni dell'elettricità nella «Casa elettrica», l'attrazione al centro della mostra. Al contemporaneo convegno dell'*Associazione degli ingegneri e degli architetti italiani* Boselli si rivolge con un lungo discorso ai «tecnici» presenti, sottolineando, lui che tecnico non è ma ha avuto Quintino Sella come «maestro», la «vera portata politica» del lavoro dell'ingegnere, la «mente» in grado di promuovere la «redenzione economica» dell'Italia⁴². I congressisti affrontano infatti i problemi della ricostruzione postbellica e della crisi degli alloggi, ma non dimenticano di sottoporre a Boselli la spinosa questione della tutela dei titoli, ottenendo dall'anziano senatore la promessa di un interessamento presso il ministro dell'istruzione pubblica⁴³. A Boselli, del resto, sta da sempre a cuore la formazione superiore; di lui, i suoi interlocutori ricordano certo non soltanto il contributo decisivo dato nel 1906 alla nascita del Politecnico di Torino⁴⁴, ma anche i progetti di legge presentati tra il 1889 e il 1891 sull'*iter* di studi dei futuri architetti⁴⁵. Quei progetti non hanno avuto seguito, tuttavia il loro intento è chiaro: garantire una preparazione solida, che dia spazio adeguato alle materie tecnico-scientifiche, ma permetta anche la maturazione

⁴⁰ Cfr. MELIS 1926; BALDI 2013.

⁴¹ *La Mostra d'edilizia moderna inaugurata ieri allo Stadium*, GdP 21.4.1922.

⁴² *Gli ingegneri inaugurano il 3° Congresso e trattano del problema edilizio*, ST 20.4.1922.

⁴³ *Il Congresso degli ingegneri*, GdP 21.4.1922. La legge n. 1395 *Per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale di ingegnere ed architetto* sarà approvata il 24 giugno 1923.

⁴⁴ Cfr. PUGNO 1959, pp. 91-115; SOAVI 1931, pp. 81-102; BODRATO 2017.

⁴⁵ Cfr. BERTA 2008, pp. 23-41.

di una sensibilità artistica, in vista di una figura professionale autonoma, quella – come si dirà poi – dell' «architetto integrale»⁴⁶.

Dal canto suo, Charbonnet ha più di una ragione per partecipare agli eventi appena citati: il progetto del grande portale di ingresso alla mostra, «un'artistica costruzione [...] che eleva le sue due torri snelle e bianche sulle quali sventolano grandi bandiere»⁴⁷, è stato affidato dal comitato promotore, presieduto da Giovanni Chevalley, al nostro architetto, che gode dunque di notevole stima, e le cui opere sono anch'esse parte dell'esposizione⁴⁸. I visitatori possono infatti apprezzare, grazie ai disegni e alle fotografie in mostra, il

Villaggio Agnelli per gli operai ed impiegati delle officine di Villar Perosa presso Pinerolo (architetti Charbonnet e Courn, impr. Fratelli Giay) dotato di scuole, di convitti, di refettori e di quanto può rendere piacevole il soggiorno fra le pareti domestiche⁴⁹.

Sono edifici che il nostro architetto ha progettato o ristrutturato rispondendo alle esigenze di una società in trasformazione, nella quale si inizia a dare peso, oltre che alla comodità dei locali, anche all'igiene (si pensi al lento diffondersi dell'acqua corrente e dei bagni interni). Quanto agli alloggi degli operai, inoltre, prevale in questi anni l'opinione secondo cui casette per una o più famiglie, con ingressi indipendenti e piccoli spazi esterni, sono meglio di grandi caseggiati.

A Villar Perosa il rapido aumento dei dipendenti della RIV rende necessaria la costruzione di nuove abitazioni, ma, com'è ben noto, Giovanni Agnelli va oltre, seguendo un modello già applicato da imprenditori come Napoleone Leumann, sicché nel giro di un paio di decenni la cittadina muta aspetto. Tra i professionisti coinvolti dall'ufficio tecnico della RIV, Charbonnet, Courn e Emilio Giay hanno un ruolo di primo piano, riconosciuto dai contemporanei e oggi pienamente ricostruito dalla storiografia più recente, alla quale rimandiamo⁵⁰, per limitarci qui a citare le realizzazioni che possono essere attribuite con certezza a Charbonnet.

Il primo «villaggio», costruito fra il 1913 e il 1915, è quello per gli operai, intitolato a Giovanni Agnelli e costituito da ventiquattro casette per due o quattro famiglie; il disegno è di Charbonnet e Courn, il progetto esecutivo di Giay. Il «villaggio Edoardo Agnelli» per gli impiegati – undici villette bifamiliari o quadrifamiliari intorno a una piazzetta – è terminato agli inizi degli anni '40, su disegno di Charbonnet e progetto esecutivo dell'ingegner Vittorio Bonadé Bottino. Tra la metà degli anni Venti e la fine degli anni Trenta l'architetto ginevrino

⁴⁶ *Ivi*, pp. 119ss. L'espressione è coniata nel 1916 da Gustavo Giovannoni, secondo il quale l'architetto deve saper progettare, con il proprio stile, «dal cucchiaino alla città».

⁴⁷ *La Mostra d'edilizia moderna*, cit.

⁴⁸ Nella primavera del 1926 Charbonnet e Chevalley sono a Parigi per selezionare i pannelli che illustrano le più note tra le opere in cemento armato di Auguste Perret – un pioniere in questo campo –, per esporli alla seconda *Mostra di edilizia moderna*. Un segno, questo, della considerazione in cui è tenuto Charbonnet, oltre che della persistenza di un suo legame con Parigi. Cfr. COHEN 2002, p. 366.

⁴⁹ F. ABBA, *Edilizia e igiene*, GdP 17.5.1922. L'autore dell'articolo, Francesco Abba (1862-1939), è un noto igienista, Ufficiale sanitario presso la Città di Torino. Nel suo *Manuale pratico di igiene e di vigilanza igienica* (Torino 1936) tornerà a citare, a proposito della salubrità delle abitazioni, l'esempio di Villar Perosa.

⁵⁰ Cfr. GODINO 2009; AVONDO 1999; PROT 2022.

progetta anche l'ampliamento dell'edificio delle scuole e della Casa comunale, i bagni pubblici, la casa del Fascio, l'asilo infantile Tina Nasi Agnelli, la chiesa di sant'Aniceto, il teatro (distrutto nel bombardamento del 3 gennaio 1944), l'ampliamento del cimitero (con la nuova cappella Agnelli) e, nelle frazioni Caserme e Cascinette, le scuole elementari. È opera sua anche l'albergo in località Pra Martino. Sin dal 1918-19, infine, Charbonnet progetta la stazione della tramvia elettrificata, il cui edificio ospita anche l'ufficio postale e la farmacia⁵¹.

È innegabile l'impronta lasciata dal nostro architetto a Villar Perosa, e comprendiamo allora queste parole di Giulio Bessone, dipendente della RIV:

«...c'era un architetto che si interessava a tutte le costruzioni, l'architetto Charbonnet della Fiat, se ricordo bene. Sempre così, lo studio Fiat era quello che dominava tutto, prima di far qualcosa bisognava passare da loro, cioè noi studiavamo le soluzioni, facevamo i progetti, poi veniva Charbonnet che guardava tutto, faceva gli stili, era tutto lui che sistemava...»⁵².

Come segretario della Commissione italiana all'Esposizione universale di Parigi del 1867, Boselli si confronta con le soluzioni abitative per le classi lavoratrici proposte in altri paesi.

Egli inaugura nel 1906 l'asilo e la scuola elementare che Napoleone Leumann ha creato a Collegno per l'istruzione dei figli degli operai addetti al suo stabilimento industriale e conferisce all'imprenditore svizzero e alla moglie la medaglia d'oro per i benemeriti dell'istruzione popolare e dell'educazione infantile⁵³. È di Boselli il testo dell'epigrafe sulla lapide nel villaggio Leumann dedicata nel 1925 dalle maestranze al fondatore per il cinquantenario dell'attività⁵⁴.

Nel 1913, nel ricordo di Roberto D'Azeglio pronunciato nella scuola a lui intitolata in Borgo Po a Torino, Boselli evoca lo «scandalo che il marchese D'Azeglio offrì a quella falange dei pari suoi, cui pareva sapienza di governo che la mente del popolo rimanesse assopita e cieca», in tempi in cui «anche gli asili per l'infanzia parevano novità sovvertitrice»⁵⁵. Nel 1852 D'Azeglio, «*primo*, propose la costruzione di case per gli operai e cospicua somma offrì all'uopo»⁵⁶: un'iniziativa non portata a termine, ma, secondo Boselli, «specchio ed esempio» della convinzione che «la rigenerazione» delle classi meno abbienti è garanzia di progresso e consolidamento delle istituzioni liberali.

Nell'agosto 1931, ormai al termine della sua vita, Boselli, su richiesta delle maestranze delle Officine RIV di Villar Perosa, scrive il testo della pergamena offerta a Agnelli, in ringraziamento per aver creato lavoro e «per le sollecitudini generose benefiche ai lavoratori», ai quali sono state donate la chiesa e le «ospitali dimore»⁵⁷.

⁵¹ Si deve probabilmente a Charbonnet anche l'ampliamento del Convitto. Secondo A. e R. Godino, l'attribuzione del teatro e della stazione è incerta; tuttavia il teatro è citato in *Commemorazione* 1955. Per la stazione, l'esistenza di un acquerello di Charbonnet raffigurante il progetto fugia ogni dubbio.

⁵² Testimonianza orale cit. in BRUNO 1999, p. 234.

⁵³ BUMIP, 1906, DM 1.4.1906, p. 1382; *ivi*, DM 6.5.1906 (erezione in Ente morale) p.1388; cfr. *Inaugurazione delle scuole municipali alla Borgata Leumann*, GdP 16.7.1906, p. 7.

⁵⁴ BOSELLI 1932, p. 19.

⁵⁵ BOSELLI 1917b, pp. 200-204.

⁵⁶ *Ivi*, p. 213.

⁵⁷ BOSELLI 1932, p. 72.

Quelle condizioni di vita dignitose che per i lavoratori più volte Boselli vigorosamente auspica, Charbonnet contribuisce dunque a renderle concrete.

Il testo di un'interrogazione rivolta l'11 marzo 1880 da Boselli al ministro dei Lavori pubblici Alfredo Baccarini evidenzia alcune tra le costanti dell'impegno dell'uomo politico savonese, tutte riconducibili alle tematiche del patriottismo e dell'innovazione: direttrici sulle quali, come abbiamo appena visto, ritroviamo lo stesso Charbonnet.

Oggetto dell'interrogazione è la cosiddetta anemia dei minatori – l'anchilostomiasi – che colpisce dal 70 all'80 per cento degli operai impegnati nel traforo del San Gottardo e causa una mortalità del 10 per cento. La malattia è provocata dalla mancanza di igiene, di acqua potabile e di aerazione⁵⁸. Boselli fa sue le parole di Quintino Sella, che gli siede accanto, e che ha definito il Gottardo «una necropoli degli Italiani» e affermato che ai lavoratori italiani impegnati nell'opera è riservata «la parte degli iloti», nonostante il forte impegno finanziario richiesto all'Italia. Boselli fa rilevare che la maggior parte degli operai del Gottardo sono piemontesi costretti a emigrare dalla scarsa produttività dell'agricoltura, si indigna perché sono stati impiegati ragazzi tra i 14 e i 16 anni, in contrasto con la legge svizzera del 1878, e per il fatto che gli operai italiani, «oppressi da chi specula sui loro muscoli, sulla loro ignoranza e sulla loro miseria», sono stati lasciati senza difesa, non affiancati da ingegneri italiani e non tutelati dalla nostra diplomazia. Numerose e tutte di grande importanza sono per Boselli le questioni in gioco. I progressi e le conquiste della scienza si devono compiere senza che siano sacrificate la vita e la salute dei lavoratori. Come è avvenuto per il traforo del Moncenisio, è necessario che il Governo raccolga tutte le notizie utili e appresti i «rimedi opportuni»:

Il traforo del Gottardo non è l'ultima di queste grandi opere; altre se ne compiranno ancora, si faranno altri trafori anche più lunghi ancora; quello del Sempione, quello del Monte Bianco, a mo' d'esempio, sono da compiersi nell'interesse della civiltà e del commercio fra i popoli.

Boselli sottolinea che l'emigrazione per molto tempo ancora sarà per tanti una scelta obbligata e rileva anche un altro aspetto, legato alla questione della tutela del lavoro italiano all'estero: la sorte delle vittime e delle loro famiglie e il rispetto degli obblighi nei loro confronti da parte dell'impresa, che il Governo deve imporre, se ne ha i mezzi legali, prima di intervenire con proprie provvidenze.

Pochi mesi prima Boselli è stato relatore, per la Deputazione provinciale di Torino, del parere relativo al disegno di legge governativo sul lavoro dei fanciulli nelle miniere e nelle fabbriche⁵⁹. A quanti avversano l'intervento dello Stato in nome della libertà dell'industria e dei diritti dei genitori, Boselli ricorda che vi sono «confini tracciati dai diritti dell'umana persona», e che «il Codice civile assegna alla patria podestà obblighi e limiti». Lo Stato deve proteggere «nel fanciullo il diritto all'istruzione ed all'educazione, alla conservazione ed all'ordinato

⁵⁸ BOSELLI 1919, pp. 269-77, ove cita le relazioni dei medici e igienisti Giovanni Calderini, Camillo Bozzolo e Luigi Pagliani.

⁵⁹ BOSELLI 1920, pp. 22-52 (Relazione del 20.10.1879).

sviluppo di tutte le sue potenze fisiche e morali». Inchieste e dati statistici mostrano il divario, che aumenta con l'età, tra i fanciulli delle classi povere e quelli delle classi agiate, in relazione a quattro parametri: peso, statura, capacità vitale, forza muscolare. Ben lungi dal poter essere considerato una scuola di «avviamento tecnico e professionale», il lavoro minorile consuma «innanzi tempo le deboli forze dei fanciulli» ed è «d'ostacolo al diffondersi dell'istruzione»⁶⁰. La relazione Boselli, pur insistendo sulla necessaria gradualità dell'intervento regolatore dello Stato, è più restrittiva del progetto ministeriale e prepara la legge approvata nel 1902⁶¹. Nel 1906, in qualità di ministro dell'istruzione, Boselli estende i compiti di vigilanza affidati a ispettori e ispettrici sulle scuole elementari pubbliche e, per la prima volta, anche private, relativamente all'«osservanza delle leggi scolastiche e specialmente di quelle sull'obbligo»⁶². Nell'aprile 1906, in una circolare alle autorità scolastiche per la prevenzione della tubercolosi, il ministro Boselli ricorda che «alla scuola spetta non solo la tutela della salute dei fanciulli che la frequentano, ma essa ha anche la nobile missione di formare la coscienza igienica delle nostre popolazioni»⁶³.

Nel giugno 1870 propone un'inchiesta sulle «condizioni fisiche, morali e intellettuali degli operai», che concerne anche i lavoratori agricoli; nel 1874 il progetto è unificato con quello di inchiesta agraria di Agostino Bertani. Boselli è infine relatore del disegno di legge che istituisce l'«inchiesta agraria e sulle condizioni delle classi agricole», varata il 15 marzo 1877. Nel dibattito parlamentare egli ribadisce la convinzione che lo strumento dell'inchiesta sia «già di per se stesso un rimedio perché è d'ogni rimedio principio, stimolo e fondamento»; non tutto possono le pubbliche istituzioni, e «le riforme più efficaci debbono essere l'opera dei costumi; anziché quella delle leggi»⁶⁴.

Pur convinto che occorra «rifare il pensiero e gli strumenti della nostra agricoltura e darle nuovi orizzonti»⁶⁵ e che da un generale progresso economico trarranno vantaggio tutte le classi sociali, Boselli ha a cuore le condizioni dei contadini, in particolare per lo sforzo loro richiesto dopo l'inizio del conflitto. Titolare nel 1893-94 del dicastero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, nel 1916, nominato presidente del Consiglio, Boselli incorpora il Ministero dell'Agricoltura in funzione delle esigenze di approvvigionamento⁶⁶. Nel discorso di insediamento alla Camera afferma che «la produzione della terra» dovrà conservare «il suo primato», con «giuste riforme sociali»⁶⁷. Il 18 agosto 1916, a Torino, durante la cerimonia di consegna delle medaglie al valor militare, Boselli dichiara che il Governo conosce i suoi doveri

⁶⁰ *Ivi*, pp. 23, 25, 27, 29, 34, 39-41.

⁶¹ Legge 19.6.1902, n. 242, *Disposizioni circa il lavoro delle donne e dei fanciulli negli opifici industriali, laboratori*. Nel settembre 1869, come segretario dell'Esposizione didattica di Torino, Boselli aveva sostenuto l'obbligo di istruzione fino ai 12 anni: cfr. ROMANELLI 1971.

⁶² R.D. 19.4.1906, n. 350, *Regolamento per l'ispezione degli istituti pubblici e privati d'istruzione elementare*, cit. da DI POL 2002, che lo definisce «una radicale innovazione nella funzione degli ispettori», p. 143.

⁶³ Circolare n. 29, 24.4.1906, *A difesa degli scolari dalla tubercolosi*, in BUMIP, a. XXXIII vol. I, n. 17-18-19, pp. 945-46.

⁶⁴ APCD, XII Legislatura, 28.4.1876, p. 352.

⁶⁵ BOSELLI 1898, p. 6.

⁶⁶ Istituito con R.D. 22.6.1916 n. 755, non riuscirà a far fronte alle necessità.

⁶⁷ BOSELLI 1927, p. 12.

nei confronti degli orfani, delle vedove e degli invalidi, «ai quali finora la nostra legge troppo poco provvede»⁶⁸. Lo ribadisce alla Scala di Milano l'8 ottobre 1916⁶⁹. Salandra aveva affidato l'assistenza bellica agli enti di beneficenza privati e ai Comuni; ora, con una svolta significativa, si riconosce che spetta al governo.

Nel 1917, coerentemente con l'impegno di provvedere ai contadini, classe sino ad allora dimenticata, il ministero Boselli vara l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, bocciata dal Senato nel 1912 per l'opposizione degli agrari⁷⁰.

Propaganda patriottica e memoria dei caduti

Durante e dopo la guerra Charbonnet aderisce a varie sottoscrizioni promosse dalla Croce Rossa e da altri enti per i soldati e le loro famiglie. Progetta inoltre lapidi e monumenti per la memoria dei caduti, opere per le quali non chiede compensi. Tra esse, nel 1917, a Pomaretto, il bassorilievo in memoria del maggiore Giovanni Ribet (con lo scultore Ermino Vignali); nel 1920, a Luserna San Giovanni, l'obelisco in onore dei 94 caduti, a Pramollo la lapide per il monumento ai caduti, a Perrero la lapide ai caduti della Valle Germanasca; nel 1922, a Pinerolo, il monumento all'alpino e a Cesare Battisti (con Leonardo Bistolfi). Dopo aver promosso il concerto per la raccolta di fondi per il monumento ai Caduti di Pinerolo, Charbonnet, com'è noto, fa parte della giuria per la scelta del bozzetto.

Il suo patriottismo è attestato anche da altri episodi. Egli ha conservato tra le sue carte alcuni ritagli relativi alle manifestazioni patriottiche del 23 luglio 1916 al Moncenisio e ad Avigliana⁷¹, il collegio elettorale nel quale Boselli è stato rieletto nel 1913. Gli articoli contengono un lungo elenco dei presenti, tra i quali i consoli della Francia e del Belgio, il sindaco di Avigliana, deputati, autorità civili e militari, notabili e lo stesso Charbonnet. Cuore della giornata sono le conferenze dello storico dell'arte francese Jean Alazard (1887-1960) su *Francia e Italia unite nella guerra attuale*⁷² e del deputato radicale belga Georges Lorand (1860-1918) sul *Martirio del Belgio*. Sono la notorietà e le doti oratorie di Lorand a determinare il grande concorso di folla ad Avigliana. Lorand si è distinto in passato per aver denunciato, sulla stampa e alla Camera belga, i crimini di Leopoldo II in Congo, è presidente della *Ligue belge des droits de l'homme* e fin dal momento della violazione della neutralità del Belgio ha percorso l'Italia per elogiare l'eroismo del suo paese e denunciare, in nome del diritto internazionale, la brutalità dell'invasione tedesca. Inizialmente ha suscitato le forti contestazioni dei socialisti⁷³, per aver sostenuto che l'Italia, schierandosi a fianco dell'Intesa, può far prevalere la causa della

⁶⁸ *Ivi*, p. 133.

⁶⁹ *Ivi*, p. 140. Cfr. VENERUSO 1996, pp. 104-106; PROCACCI 2013, pp. 57-60.

⁷⁰ DL 23.8.1917 n. 1450; cfr. CHIARA 1922, pp. 129-32; PROCACCI 2013, pp. 43, 66, 82; VENERUSO 1996, pp. 344-45.

⁷¹ Da *L'Indipendente di Susa* 28.7.1916, in FC.

⁷² Jean Alazard insegna all'Istituto francese di Firenze; nel suo *L'Italie et le conflit européen: 1914-1916*, Paris, 1916 sostiene che l'Italia sta conducendo una guerra difensiva: in tal modo persegue sia i propri interessi sia quelli dell'Europa liberale e democratica e evita l'isolamento. Su Alazard cfr. GENTILE 2018.

⁷³ *La conferenza a Roma del deputato belga Lorand. Dimostrazioni nelle vie, colluttazioni e arresti*, ST 12.10.1914; *Disordini a Venezia durante e dopo la conferenza dell'on. Lorand*, ST 23.12.1914.

libertà. Nell'estate del 1916 la situazione è cambiata e l'oratore, che ha studiato a Bologna e parla «in perfetto italiano», trascina l'uditorio affermando che «il diritto e la civiltà sono principi supremi che non possono perire». Al termine del raduno del 23 luglio, un telegramma firmato «deputato Lorand, professore Alazard, sindaco Bonaudo» comunica a Boselli la riuscita della manifestazione. Il Presidente del consiglio, al quale gli scriventi si rivolgono definendolo «vindice di libertà, segnacolo di fede, simbolo di vittoria», risponde, come è solito, ringraziando e «bene augurando per la vittoria e la gloria delle Nazioni alleate»⁷⁴.

I riferimenti al Belgio nei discorsi pronunciati da Boselli durante la guerra hanno una connotazione religiosa: i figli del Belgio avranno l'«immortalità degli eroi» e «la redenzione gloriosa»⁷⁵; il Belgio risorgerà come «oggi è glorioso nel patriottismo eroico e nella santità del martirio ineffabile»⁷⁶. Boselli auspica che con il cardinale Mercier risorgano le «mirabili istituzioni» del Belgio⁷⁷.

Un mese dopo Caporetto Lorand tiene alla Lega d'azione antitedesca di Torino una conferenza intitolata *La certezza della vittoria*⁷⁸. Il deputato belga sottolinea «l'eroica tenacia» con la quale l'esercito italiano ha arginato sul Piave l'«invasione barbarica»: si è trattato di «una catastrofe immeritata e cagionata da un'ora di aberrazione di pochi disgraziati». La risposta dell'Italia, che «ha immediatamente fatto tacere le divisioni di parte», ha dimostrato ai tedeschi che «per fortuna l'Italia non è la Russia», come essi avevano sperato «dopo i fatti di Torino e la nota del papa». La vittoria è ora assicurata dal fronte unico, militare, politico, economico, che la necessità delle cose ha imposto ai paesi dell'Intesa. Se la Società delle Nazioni, che è già realtà presente, sarà resa stabile e permanente, sarà garanzia non solo di vittoria, ma anche di pace.

Anche dopo le sue dimissioni, Boselli, in numerosi interventi, sprona il paese alla resistenza e difende le ragioni della guerra, indicate nei principi del diritto posti da Wilson a fondamento della Società delle Nazioni⁷⁹. Nel settembre 1919, dinanzi alla Commissione di inchiesta su Caporetto, replicando alle accuse, ricorda che, non appena avvertiti, verso la fine del 1916, i primi segnali di «propaganda disfattista», nel paese e nell'esercito, di concerto con i ministri dell'interno e della guerra stabili «un'azione di educativa prevenzione e, occorrendo, di

⁷⁴ *L'Indipendente di Susa* 28.7.1916, cit.

⁷⁵ *Brindisi al ministro inglese Runciman*, Torino 15.8.1916 in BOSELLI 1927, p. 129: «[l'Intesa...] non è solo alleanza di Stati e di Governi, ma è alleanza di popoli accesi da una medesima fiamma, concordi per raggiungere un medesimo scopo. [...] Ciò che noi vogliamo risponde ai diritti della coscienza umana, alla difesa e alla ricostituzione delle nazionalità oppresse, alla restaurazione del diritto delle genti, ai destini insomma della civiltà, segnati da Dio, e ai quali non può mancare il giusto, definitivo, durevole trionfo».

⁷⁶ *Conferenza interparlamentare del commercio*, 17.3.1917 in BOSELLI 1927, p. 150.

⁷⁷ Roma 10.4.1917 in BOSELLI 1927, p. 151. Il 23 giugno 1876 alla Camera Boselli cita il Belgio, ove l'esercizio governativo delle ferrovie è «uno dei mezzi più efficaci colà adoprati per suggellare l'unità e avvalorare il sentimento nazionale»: BOSELLI 1919, pp. 240-43. Nel 1882 è relatore del disegno di legge per il trattato di commercio tra l'Italia e il Belgio, APCD, Legislatura XV, 21 dicembre 1882. Ha per oggetto l'amicizia tra l'Italia e il Belgio il messaggio che invia a Bruxelles a nome della «Dante» il 18.12.1923: BOSELLI 1927, p. 421.

⁷⁸ LORAND 1917. La Lega d'azione antitedesca nel maggio 1917 aveva aderito al Fascio interventista di Torino: *Gli interventisti torinesi per una più energica politica di guerra*, GdP 12.5.1917; cfr. VENERUSO 1996, p. 292.

⁷⁹ VENERUSO 1996, pp. 396-97.

energico intervento», nella convinzione «che fosse meglio partito vigilare, e comprimere giudiziosamente i primi germi di quella propaganda, che fare altre opere (e non saprei poi quali sarebbero state tali opere) che avrebbero rotto la concordia che era tanto necessaria»⁸⁰.

Caduto il governo Boselli, nella seduta parlamentare del 19 dicembre 1917, dedicata alla situazione finanziaria, il ministro del Tesoro Francesco Saverio Nitti riconosce che il precedente ministero ha attuato una «autentica rivoluzione nel controllare e arginare lo sforzo bellico della nazione»⁸¹. Mentre nella prospettiva di una guerra breve il governo Salandra aveva evitato provvedimenti impopolari, la realtà di una guerra lunga e dispendiosa rende necessaria l'adozione di misure atte a fronteggiare la situazione. Come ha sottolineato Veneruso, il governo Boselli è intervenuto in più settori della vita economica con provvedimenti legislativi e amministrativi efficaci per la riduzione del disavanzo, affiancati dalla propaganda. Il 31 gennaio 1917, in occasione del lancio del nuovo prestito nazionale, Boselli invita i parlamentari a svolgere opera di «fecondo apostolato civile» e a «diffondere la giusta fede nella robustezza della finanza pubblica»; li esorta a «illustrare la verità» che «il nuovo prestito [...] è un ottimo e sicuro impiego di denaro» e un modo di «bene operare per sé e per la Patria»⁸². Notiamo anche qui il ricorso a termini religiosi. Una frase della lettera è riportata su una cartolina di propaganda per il prestito, illustrata da Plinio Codognato⁸³.

Nel promuovere la propaganda Charbonnet è molto attivo. Apprendiamo da una lettera indirizzata il 18 giugno 1918 da Davide Jahier⁸⁴, sindaco di Torre Pellice, all'architetto ginevrino, che questi ha organizzato una conferenza di Lorand per gli alpini di stanza a Torre Pellice, ma che il colonnello Guglielmo Violante ha fatto sapere che la manifestazione patriottica non potrà aver luogo perché i soldati devono tenersi pronti per il fronte⁸⁵. Tra le carte di Charbonnet si rinviene anche questo telegramma, di cui non si legge la data, indirizzato a Roma, all'onorevole Lorand:

Se sempre disposto parlare soldati alpini Torre Pellice Domenica 23 giugno favorisco telegrafare colonnello Marzano Torre Pellice e dottore Chêne Torino. Architetto Charbonnet⁸⁶.

Non sappiamo se il telegramma preceda o segua la richiesta di rinvio e neppure se la festa patriottica abbia avuto luogo. George Lorand morì improvvisamente a Aix-les-Bains il 31 agosto 1918, senza vedere la fine della guerra.

Il patriottismo dell'architetto ginevrino è documentato anche in altre circostanze.

⁸⁰ *Commissione d'inchiesta di Caporetto*, 12.9.1919, in BOSELLI 1927, pp. 103-109; Cfr. CHIARA 1922, pp. 151-53. Ministro dell'Interno nel governo Boselli è V.E. Orlando, della Guerra è P. Morrone, fino al 14.6.1917, quindi G. Giardino.

⁸¹ F.S. NITTI, *Discorsi parlamentari*, III, Roma 1974, pp. 987-1008, cit. in VENERUSO 1996, p. 95.

⁸² GU n. 27, 2 febbraio 1917, pp. 579-80.

⁸³ Sul buon esito del prestito aperto nel febbraio 1917 cfr. VENERUSO 1996, p. 220.

⁸⁴ Jahier è anche direttore de *L'Avvisatore Alpino*, membro laico della Tavola Valdese, professore del Collegio valdese e massone.

⁸⁵ La lettera, scritta in tono amichevole, su carta intestata del sindaco, è in FC e non risulta protocollata in Comune.

⁸⁶ Il Tenente Colonnello Ernesto Marzano è comandante del Battaglione Exilles, Emile Chêne è console di Francia a Torino.

Charbonnet è infatti elencato, come attestano due ritagli di giornale da lui conservati, tra le personalità presenti il 31 gennaio 1918 alla conferenza per la sottoscrizione al prestito nazionale tenuta dal generale Luigi Amadasi presso la Società meccanica italo-ginevrina di via Frejus 26 a Torino, fornitrice dell'esercito e dichiarata «stabilimento ausiliario»⁸⁷. Amadasi elogia «il grande esercito dell'officina che con il lavoro asseconda, avvalora, assicura la vittoria dell'esercito al fronte», in quella che è una guerra di popolo⁸⁸. Nel 1928, nel decennale della vittoria, Charbonnet progetta la sistemazione del piazzale per il faro sul colle della Maddalena. Egli partecipa dunque attivamente alla vita politica italiana e lavora a progetti per le amministrazioni pubbliche, ma non si iscrive al partito fascista che il 29 ottobre 1932, quando controlli dall'alto lo rendono necessario⁸⁹.

«Affrettare ogni opera pubblica che serva ai trasporti e agli scambi»⁹⁰

Sulla necessità di migliorare le vie di comunicazione Boselli torna più volte. Abbiamo visto l'elogio del Belgio per le sue ferrovie, che hanno unificato il paese, ed è noto l'impegno del politico per la costruzione di strade, vie ferrate, trafori e canali navigabili, anche per rompere l'isolamento delle province piemontesi, che «nessuna ineluttabile condanna della geografia ha decretato»⁹¹. Gli scambi recano vantaggi anche sul piano politico e del progresso civile. Nel 1882, appena eletto presidente della Provincia, Boselli inaugura la tramvia a vapore Pinerolo-Perosa Argentina. Vi è tra i presenti Edmondo De Amicis⁹².

L'interesse per lo sviluppo dei trasporti è condiviso dalla *Colonia pinerolese*, che sin dalla nascita promuove «agitazioni» per chiedere l'elettrificazione delle linee, nuove corse di treni e nuove vie di comunicazione con la Francia, come la carrozzabile Bobbio-Abriès (richiesta, quest'ultima, fatta anche dal Consiglio provinciale)⁹³. Non stupisce, dunque, l'entusiasmo dei soci per l'inaugurazione della trazione elettrica sulla linea Torino-Pinerolo (3 giugno 1917): a ricordo del suo patrocinatore Luigi Facta è posta nella stazione di Pinerolo una lapide disegnata da Charbonnet⁹⁴. Il 10 aprile 1921 la *Colonia* celebra con un'altra targa, progettata da Charbonnet e posta di fronte alla stazione di Perosa, l'elettrificazione della tramvia Pinerolo-Perosa Argentina, «voluta e compiuta da Giovanni Agnelli»⁹⁵.

Nel miglioramento delle strade i soci della *Colonia* intravedono la possibilità di un incremento

⁸⁷ La Società meccanica italo-ginevrina, costituita a Torino il 29.5.1906, conta 1300 operai e operaie e contribuisce regolarmente alle sottoscrizioni per i profughi, i reduci e le famiglie dei soldati.

⁸⁸ *Le maestranze operaie metallurgiche acclamano al generale Amadasi*, *Gazzetta di Torino* 1.2.1918; *Le conferenze del generale Amadasi*, *Il Popolo* 1.2.1918, FC. Il generale Amadasi era segretario della Lega Navale italiana.

⁸⁹ ASCTP, cat.IX, cl.II, marzo 937, Lettera 16.2.1935 del federale P. Gazzotti in risposta a richiesta del prefetto di Torino in data 8.2.1935.

⁹⁰ Discorso dell'11.12.1918 in BOSELLI 1920, p. 114.

⁹¹ *Ivi*, Discorso del 10.8.1903, p. 88.

⁹² *Inaugurazione della tramvia Pinerolo-Perosa Argentina*, GdP 4.9.1882; Boselli e De Amicis erano presenti anche all'apertura del tratto Torino-Orbassano. Cfr. *L'inaugurazione del tramway Torino-Orbassano*, GdP 4.7.1881.

⁹³ *La grande riunione di Torino per la strada Bobbio Pellice-Abriès*, LP 3.2.1917. Alla riunione partecipa la Lega franco-italiana.

⁹⁴ *Inaugurazione della trazione elettrica Torino-Pinerolo*, LP 9.6.1917. Il testo è di Placido Bresso.

⁹⁵ *L'inaugurazione della Tramvia elettrica Pinerolo-Perosa*, LP 16.4.1921. Il testo è di Luigi Luciano.

del turismo. È questo uno degli obiettivi che più stanno a cuore alla *Colonia pinerolese*, che già nel 1912 pubblica il libretto *Pinerolo ed il Pinerolese. Guida illustrata di Pinerolo e circondario*⁹⁶. Nel dopoguerra l'Ufficio informazioni presso lo studio Charbonnet - Cougn è affiancato da varie iniziative: i raduni di associazioni turistiche e sportive (come le «maggiolate» di Talucco, Prarostino, Pra Martino, volte a far conoscere luoghi meno noti), la progettazione da parte di Charbonnet di nuovi alberghi (a Ghigo, poi, in attesa della carrozzabile, a Prali), la sistemazione di fontane. Sono anni in cui nascono, o sono nati da poco, i primi enti dedicati al tempo libero e alla promozione del turismo; nel 1894 nascono il Touring Club Italiano, fondato come club ciclistico, e, a Pinerolo, il Veloce Club. Nel giugno 1923 anche la *Colonia pinerolese* lancia, dalle pagine della *Lanterna*⁹⁷, la proposta di un «Ente turistico del Pinerolese». Nell'ottobre dello stesso anno l'ente è già attivo e rende nota con un certo orgoglio la lettera con cui Paolo Boselli si rallegra per questa valorizzazione della natura e della storia del Pinerolese⁹⁸.

L'attività del nuovo *Ente turistico* è subito intensa: un *Bollettino mensile* inizia a uscire nel febbraio 1924⁹⁹, mentre del 1925 sono due guide, entrambe firmate da Arnaldo Pittavino: *Val Chisone e Val Germanasca*¹⁰⁰, e *Val Pellice*¹⁰¹. Forse, ora che i disastri della guerra sono alle spalle, qualcuno ricomincia a sperare che Pinerolo divenga una stazione turistica di grande richiamo, come è stato per Deauville, il villaggio normanno trasformato in una nota località balneare¹⁰². Un mutamento radicale ci sarà, non però a Pinerolo, bensì nell'alta Val Chisone.

All'inizio del secolo il colle di Sestriere non ospita che una stazione di posta – il “Baraccone” – e una stalla; poco prima della guerra Vincenzo Possetto, figlio dei cantonieri, inizia la costruzione di un piccolo albergo per i viaggiatori di passaggio. L'idea di attrarre fin lassù visitatori e sportivi in gran numero nasce quasi per caso, nella primavera del 1914, quando Agostino Griot, sindaco di Pragelato, accoglie il vicepresidente della *Colonia pinerolese*, Alfredo Rostain, in gita con alcuni soci, e gli chiede di organizzare una manifestazione per «fare un po' di utile *réclame* alla sua bella valle». Serve però un «pretesto», per il quale viene in soccorso il segretario comunale, Giovanni Battista Guigas, appassionato di storia locale, il quale ricorda che proprio nel 1914 ricorre il centenario dell'apertura della strada Napoleonica. L'idea è approvata: durante il sopralluogo al colle di Sestriere Rostain decide senza indugi di far costruire una «fontana-obelisco» derivando l'acqua da una sorgente che alimenterà anche il futuro albergo Possetto. Giay e Charbonnet, che sono presenti, indicano il punto adatto e sono poi incaricati, con Cougn, dei lavori¹⁰³.

In brevissimo tempo la preparazione del centenario della strada Napoleonica, con la relativa sottoscrizione, coinvolge una miriade di personaggi, enti e associazioni: alla *Colonia pinerolese*

⁹⁶ A cura della Colonia Pinerolese a Torino, Pinerolo, Tipografia Sociale (51 p.). I ringraziamenti in apertura vanno a C. Demo e C. Patrucco per la consulenza sui contenuti; seguono i nomi di coloro che hanno fornito le foto, quindi le banche, le società e gli enti locali che hanno contribuito alle spese.

⁹⁷ *Per la creazione di un ente turistico per la nostra Regione*, LP 9.6.1923. Va detto che nel 1920 è nata una *Pro Pinerolo* (*Pro Pinerolo e Pinerolese*, LP 15.5.1920).

⁹⁸ *Ente Turistico del Pinerolese. Il saluto di Paolo Boselli*, LP 20.10.1923.

⁹⁹ Con contributi, tra gli altri, di Boselli e Facta. Cfr. “*Pinerolo ed il Pinerolese*”, LP 16.2.1924.

¹⁰⁰ 29 p., copertina illustrata da Charbonnet.

¹⁰¹ Edizioni ente turistico, Sezione Val Pellice, 29 p.

¹⁰² *La Deauville piemontese*, LP 5.3.1904: l'articolo, firmato Civis, auspica che Pinerolo segua l'esempio della cittadina francese.

¹⁰³ Cfr. *Il gran Convegno turistico italo-francese al Sestrières*, LP 6.8.1921.

si associano il TCI (di cui Rostain è capoconsole), il governo, sindaci di comuni italiani e francesi, la Lega franco-italiana, la FIAT di Giovanni Agnelli (nella quale Rostain ha un ruolo di rilievo) e molti altri. Luigi Facta presiede il Comitato d'onore, mentre Boselli detta il testo per la targa dell'obelisco disegnato da Charbonnet. Il frutto della collaborazione tra il politico e l'architetto deve però attendere sette anni per essere inaugurato: è scoppiata la guerra, e anche quando è chiaro che Italia e Francia saranno alleate, una cerimonia solenne è impensabile. Si rinvia: soltanto nell'agosto 1921 ha luogo il «Convegno turistico italo-francese». Boselli non è presente, ma parla per lui la sua epigrafe:

Napoleone aprì nel 1814 l'agevole via che negli scambi frequenti congiunse Piemonte e Delfinato. Cento anni dopo auspice la Colonia Pinerolese di Torino fu eretto a ricordo perenne questo obelisco inaugurato il 21 agosto 1921.

Le dettagliate cronache dei giornali¹⁰⁴ parlano di alcune migliaia di partecipanti, di incontri tra alpini e *chasseurs des Alpes*, di montanari piacevolmente sorpresi da una giornata che, come sottolineano i numerosi discorsi di autorità civili e militari, italiane e francesi (tra gli altri Facta, Bevione, il francese André Paisant), ha, dopo la fine del conflitto, un significato più profondo, di fratellanza tra le popolazioni e di pace. Diretta conseguenza del convegno è – non a caso – la decisione del comitato organizzatore, presieduto da Giovanni Agnelli, di erigere con i denari avanzati, e altri da raccogliere, una cappella intitolata alla *Regina pacis* e dedicata a tutti i caduti delle valli del Chisone e della Dora.

Sia nell'evento dell'agosto 1921 sia nell'erezione della cappella, Giovanni e Edoardo Agnelli hanno una parte non piccola. Il primo contribuisce anche finanziariamente e fornisce i mezzi per la sistemazione della strada; il secondo presiede la giunta esecutiva formata nel marzo 1921¹⁰⁵ ed è l'effettivo maestro di cerimonie del Convegno. Negli anni seguenti, Edoardo parteciperà assiduamente alle riunioni della *Colonia pinerolese*¹⁰⁶. Le ragioni di questo interesse sono evidenti: il successo del Convegno del 1921 e della grandiosa cerimonia (nel 1922) per la posa della prima pietra della cappella *Regina Pacis*, e inoltre l'ampliamento dell'albergo Possetto, che su progetto di Charbonnet diviene, alla fine degli anni Venti, il Grande Albergo Sestrières¹⁰⁷, dimostrano che è possibile attrarre sul Colle un gran numero di sciatori e villeggianti, che si sposteranno in auto e avranno bisogno di nuovi hotel¹⁰⁸.

La cappella, disegnata da Charbonnet, è inaugurata il 27 luglio 1924.

Sono anni, questi, in cui nei suoi discorsi Boselli riflette sulla collocazione internazionale dell'Italia prima e dopo il conflitto. A suo giudizio, con la vittoria l'Italia ha conseguito «una pace sicura», mentre «prima della guerra l'Italia viveva in una pace apparente», senza garanzie

¹⁰⁴ Lungo e partecipato il resoconto di A. Francini: *La grande manifestazione franco-italiana al Colle di Sestrières*, GdP 22.8.1921.

¹⁰⁵ *Per un Convegno al Colle di Sestrières*, GdP 26.3.1921.

¹⁰⁶ Tanto che sente il bisogno di giustificare una sua assenza, in occasione della nascita della figlia Susanna (*Colonia Pinerolese*, LP 29.4.1922).

¹⁰⁷ Cfr. PACE 2006.

¹⁰⁸ Sui successivi sviluppi cfr. BERMOND 2014; BONADÉ BOTTINO 2001, pp. 281-305..

di sicurezza¹⁰⁹. Il 10 settembre 1923, a Cumiana, inaugurando il gagliardetto del fascio, plaude alla «rinascita» in atto, che instaura la vera libertà. Egli crede di vedere nel fascismo la difesa della «dignità patria» e, nel pieno rispetto dei «fondamenti costituzionali del Regno», la tutela dell'indipendenza dalle «signorie» straniere e della pace¹¹⁰, temi ricorrenti nei suoi discorsi.

Nel 1906 Boselli, come ministro dell'Istruzione, ha istituito nelle scuole la Festa della pace, che si celebrerà il 22 febbraio. Nel 1909 è insignito del premio intitolato a Ernesto Teodoro Moneta, destinato ai benemeriti della causa della pace. Ancor prima, appena eletto deputato, ha appoggiato la proposta di arbitrato internazionale avanzata dal suo maestro, Pasquale Stanislao Mancini, affinché i rapporti tra i popoli si fondino sul diritto¹¹¹. Egli ricorda le sue prese di posizione a sostegno della pace senza scorgervi contraddizione alcuna con il suo interventismo, pur rammaricandosi che il sogno della convivenza pacifica si sia rivelato un'illusione e che «i giovinetti che nelle aule degli studi festeggiarono la pace, furono in campo a sostenere l'immane, terribile guerra»¹¹².

Il governo di unità nazionale aveva rappresentato una svolta, con l'abbandono della guerra parallela condotta da Salandra in difesa degli interessi dell'Italia. La prospettiva di una guerra lunga ha imposto un più stretto coordinamento con le potenze dell'Intesa e una propaganda incentrata sulla necessità di difendere «i diritti delle nazioni e i diritti della civiltà»¹¹³. In numerosi altri interventi Boselli esprime ammirazione per l'Inghilterra «maestra di libertà» e riconoscenza per il sostegno da essa dato al Risorgimento italiano¹¹⁴. Elogiando i «prodigi di incredibile valore» della «Francia sublime», si spinge a ricordare «l'opera luminosa» della Rivoluzione francese, che ha rivendicato «i diritti dei popoli garantiti dalla giustizia internazionale sulla base delle nazionalità rispettate e restaurate», da allora «appannaggio comune delle nazioni civili»¹¹⁵. Altrove Boselli fa ricorso all'immagine delle due nazioni sorelle e contrappone ai «secoli nei quali i gigli di Francia erano per l'Italia funesti» l'era della «Francia novella» alleata per l'indipendenza italiana¹¹⁶.

Ricordare Boselli a Pinerolo

Si è visto quale rilevanza dia Boselli – lungo tutto l'arco della sua carriera politica – all'istruzione di base, e quanto gli stia a cuore, sin dai tempi dell'interrogazione sul Gottardo, la salute dei minori. Anche per la sua vicinanza al Pinerolese, egli è dunque la persona più indicata per il patrocinio della colonia estiva al Talucco a cui si è già accennato e sulle cui vicende merita soffermarsi, poiché permettono di comprendere, accanto alla passione civile e allo spirito di servizio di Boselli e Charbonnet, quante risorse sia in grado di mobilitare la *Colonia pinerolese* insieme con il suo giornale di riferimento. Una forza che si spiega con la coesione interna dell'associazione, con la vastità della

¹⁰⁹ BOSELLI 1927, p. 187.

¹¹⁰ *Ivi*, pp. 203-206.

¹¹¹ APCD, Legislatura XXIV, 17 marzo 1917, p. 13106.

¹¹² BOSELLI 1927, p. 196; cfr. *ivi* p. 203.

¹¹³ *Ivi*, pp. 11-13; APCD, Legislatura XXIV, 28 giugno 1916, p. 10849. Cfr. VENERUSO 1996, pp. XI, 82-84.

¹¹⁴ BOSELLI 1927, pp. 122, 130.

¹¹⁵ *Ivi*, pp. 122, 148-49. Boselli fa suo un tema dell'interventismo democratico.

¹¹⁶ BOSELLI 1906, p. 28.

sua rete di relazioni, ma anche con il credito di cui gode il suo animatore, Cesare Armandis¹¹⁷.

Le peculiarità della val Lemina, non lontana da Pinerolo ma immersa nel verde, erano già state celebrate in occasione della maggiolata al Talucco del 1922, quando Boselli aveva inviato un breve testo in cui diceva di sentirsi vicino agli abitanti di una regione dominata dal monte Tre Denti, lo stesso che si poteva ammirare da Cumiana¹¹⁸. Nel giugno 1924, quando la *Colonia pinerolese* decide di promuovere l'apertura di alcune colonie estive, delle quali quella del Talucco sarà la prima, il senatore si dice onorato e felice di «saper congiunto» il suo nome «ad un'opera di tanto civile e doverosa assistenza». Chiede che ogni anno uno degli ospiti sia «figlio di Cumianesi», condizione che i soci della *Colonia pinerolese* si impegnano a rispettare. Per gli altri bambini, si darà la preferenza ai pinerolesi residenti altrove, per «mantenere vivo in essi l'affetto per la dolce terra natia»¹¹⁹.

Le intenzioni della *Colonia* sono molto concrete: una sottoscrizione tra gli abbonati alla *Lanterna* invita a contribuire anche chi abita lontano, o all'estero, perfino in altri continenti¹²⁰. Le donazioni giungono a centinaia, tutte puntualmente registrate da Vincenzo Goytre, segretario dell'apposito comitato¹²¹, il quale indica nome, indirizzo, entità dell'offerta, e a volte la professione o il titolo. Negli elenchi¹²² si leggono moltissimi nomi noti nel Pinerolese: liberi professionisti, industriali, commercianti, politici, amministratori, insegnanti, vescovi, e poi società, banche, scuole, quasi si ritenesse disdicevole non partecipare. I sottoscrittori – circa ottocento – sono in maggioranza semplici cittadini, residenti nel Pinerolese o a Torino, ma arrivano offerte da tutta Italia, dalla Francia, dalla Svizzera e dalle Americhe, soprattutto dall'Argentina, dove Boselli è noto tra gli emigrati grazie alla «Dante Alighieri». Anno dopo anno ci si avvicina alla somma necessaria (circa duecentomila lire) e, quando nel solo 1931 si raccolgono quasi 84.000 lire, l'inizio dei lavori pare vicino: già a febbraio si pensa anzi a una casa più grande rispetto all'idea iniziale, Boselli approva¹²³ e Charbonnet elabora il progetto, che a ottobre è pronto¹²⁴. L'anziano politico si informa sulla futura colonia attraverso gli articoli di giornale¹²⁵ o i contatti diretti con Armandis, e si commuove quando sa che gli si vuol fare omaggio dell'album con i nomi dei sottoscrittori, ma chiede di rinviare la cerimonia a «quando si sarà raccolta la somma necessaria per la costruzione della prima casa della Fondazione al Talucco»¹²⁶. Quel momento, però, non verrà mai, e non soltanto per la morte di Boselli.

¹¹⁷ Sulla figura di Armandis cfr. MORERO 1964, pp. 170-80; AVONDO 2016, pp. 107-112.

¹¹⁸ *La Valle del Lemina, n° unico pubblicato in occasione del Grande Convegno del Talucco – 14 maggio 1922*. Mandarono contributi anche Facta e Bevione.

¹¹⁹ *La colonia alpina Paolo Boselli*, LP 14.6.1924.

¹²⁰ Cfr. anche il volantino riprodotto in CASAGRANDE 2023, p. 139.

¹²¹ CB, cart. 1, fasc. 1, *Statuto organico della Fondazione Paolo Boselli*, 1937. Gli altri membri del Comitato sono Armandis, Enrico Benetin, Charbonnet, Giay, Gustavo Sacco Oytana, Enrico Tron.

¹²² CB, cart. 1, fasc. 14, *Corrispondenza e registro di cassa*.

¹²³ *La Fondazione Paolo Boselli*, GP 21.2.1931. La *Fondazione* si è costituita nel 1930 (*Statuto organico*, cit.).

¹²⁴ CB, cart. 1, fasc. 15, *Disegni della colonia*. Si tratta con ogni probabilità dei disegni che Charbonnet porta in visione a Boselli. Come si è detto, l'architetto non chiede compensi (cfr. lettera di Charbonnet a N. Rivela, 11.6.1934, in CB, cart. 1, fasc. 8).

¹²⁵ Il settimanale di riferimento è ora il *Giornale del Pinerolese*.

¹²⁶ *La Fondazione "Paolo Boselli". Un desiderio del Patrono*, GP 5.9.1931.

A quanto ci risulta¹²⁷, della necessità di dotare il Talucco di un nuovo «piccolo fabbricato» per ospitare una o due aule per la scuola elementare si inizia a parlare nel settembre 1931¹²⁸. Se ne occupa Armandis, podestà di Pinerolo, che intende affidare i lavori alla stessa ditta che costruirà la Colonia Boselli¹²⁹. Problemi di salute gli impediranno però di seguire personalmente i due progetti: lasciata la carica di podestà nel marzo 1934, non riesce a opporsi in maggio al commissariamento della Fondazione Boselli, deciso d'autorità dal Commissario governativo Nicola Rivela, che assume la guida della Fondazione. Come unica spiegazione si parla della volontà di «curare la sollecita realizzazione»¹³⁰ degli obiettivi dei promotori, implicitamente accusati di diletterantismo, o peggio (il loro Comitato non ha alcun valore giuridico, il denaro raccolto è su un conto personale di Armandis, i terreni al Talucco sono stati acquistati da Armandis ecc.¹³¹). La raccolta delle offerte cessa, i membri del Comitato si eclissano, e della Fondazione Boselli si parla sempre meno. Il *Giornale del Pinerolese* segue invece gli sviluppi della piccola scuola di frazione: nel 1935 il nuovo podestà, Alessandro Berutti, delibera la costruzione a spese del Comune di quella che deve diventare una grande «scuola-colonia» e che nel 1936 è intitolata a Paolo Boselli. Nel 1937 l'edificio è ultimato, ma non è quello progettato da Charbonnet; servirà come colonia in estate e come scuola nei restanti mesi.

Nessuna casa estiva è costruita dalla Fondazione Boselli, che non ha completato la raccolta fondi; sicché nello *Statuto* del 1937 – varato quando le è imposto di erigersi in ente morale – si può scrivere che non avendo «edifici propri» sarà suo compito finanziare

le colonie montane gestite dal Fascio di Combattimento di Pinerolo con precedenza assoluta alla colonia alpina che sarà istituita nella Frazione Talucco con sede nel nuovo edificio della Scuola-Colonia “Paolo Boselli” costruito per iniziativa ed a spese della Città di Pinerolo¹³².

A nulla è valso, nel 1931, precisare a mezzo stampa che la Colonia Boselli sarà un «necessario complemento» e non un «duplicato» delle colonie alpine e marine, «opera magnifica del Partito fascista»¹³³: non si può fare ombra al regime, e così la Fondazione si limita a versare ogni anno una somma (dalle quattro alle cinquemila lire) a beneficio della scuola-colonia del Talucco, più altri oboli¹³⁴. È così anche in epoca repubblicana, fino al 1952, quando la Fondazione confluisce nell'ECA.

-Anna Strumia, Elisa Strumia

¹²⁷ Quanto segue è il frutto di un primo sondaggio. La documentazione è lacunosa e reticente.

¹²⁸ *La Fondazione “Paolo Boselli”*, GP 26.9.1931.

¹²⁹ Oltre all'articolo appena citato, cfr. la minuta di lettera di Armandis alle ditte Uberti Bona, Garzena, Gurgo & Ciairano, 18.9.1933, in ASCP, cat. IX, cl. 2, cart. 3, *Scuole elementari rurali*, fasc. 8, *Anni 1933-36*. Cfr. anche la ricostruzione fatta da Armandis nella lettera dell'aprile 1934 al Commissario prefettizio, cit.

¹³⁰ *La nomina di un Commissario Prefettizio alla Fondazione Paolo Boselli*, minuta in CB, cart. 1, fasc. 7, *Contabilità*.

¹³¹ Lettera di N. Rivela a C. Armandis, 14.4.1934, in CB, cart. 1, fasc. 6.

¹³² *Statuto organico*, cit. Il patrimonio della Fondazione ammonta nel 1937 a circa 183.000 lire.

¹³³ *La “Fondazione Paolo Boselli”*, GP 31.1.1931.

¹³⁴ Cfr. CB, cart. 3, *Contabilità (1942-1952)*.

ABBREVIAZIONI

APCD: Atti parlamentari Camera dei deputati
 ASCP: Archivio storico del Comune di Pinerolo
 ASCTP: Archivio storico del Comune di Torre Pellice
 ATV: Archivio della Tavola Valdese
 BUMIP: Bollettino ufficiale del Ministero dell'Istruzione pubblica
 CB: ASCP, Archivio aggregato, «Colonia Boselli»
 DBI: Dizionario biografico degli italiani, consultato *on-line*
 FC: Fondo Charbonnet - Archivio privato
 GdP: Gazzetta del Popolo
 GP: Il Giornale del Pinerolese
 GU: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia
 LP: La Lanterna pinerolese
 ST: La Stampa

BIBLIOGRAFIA

AVONDO 1998

G.V. AVONDO, V. BRUNO, B. SEGLIE, *C'era una volta... il Gibuti*, Pinerolo 1998

AVONDO 1999

G.V. AVONDO, V. BRUNO, L. TIBALDO, *RIV. Storia dello stabilimento di Villar Perosa*, Pinerolo 1999

AVONDO 2016

G.V. AVONDO, *Storia della Pinerolo fascista. II. Il fascismo dilagante 1926-1937*, *Bollettino della Società Storica Pinerolese*, XXXIII, 2016, pp. 103-121

BALDI 2013

S. BALDI, N. BETTA, C. TRINCHERO, *Il Teatro di Torino di Riccardo Gualino (1925-1930). Studi e documenti*, Lucca 2013

BERMOND 2014

C. BERMOND, *Sestriere 1930-1990. Una "villanova" contemporanea per gli sport invernali in C. BERMOND (a cura di), Una Montagna viva. Mondo rurale, industria e turismo nelle Valli pinerolesi nei secoli XVII-XX. Dai conflitti alla convivenza*, Perosa Argentina 2014, pp. 201-18

BERTA 2008

B. BERTA, *La formazione della figura professionale dell'architetto. Roma 1890-1925*. Tesi di dottorato, Università degli Studi di Roma Tre, 2008

BODRATO 2017

E. BODRATO, M. BONGIOVANNI, *Paolo Boselli e il dibattito sulla nascita del Politecnico di Torino*, *Studi Piemontesi* XLVI, 2, 2017, pp. 562-65

BONADÉ BOTTINO 2001

V. BONADÉ BOTTINO, *Memorie di un borghese del Novecento. L'avventura di un pioniere dell'industria*, Milano 2001

BOSELLI 1898

P. BOSELLI, *L'Esposizione di Torino*, Estratto da *Nuova Antologia*, LXXV, IV, 1 maggio 1898

BOSELLI 1906

P. BOSELLI, *Maria Bricca*, Torino 1906

BOSELLI 1917a

P. BOSELLI, *L'Ordine Mauriziano. Dalle origini ai tempi presenti*, Torino 1917

BOSELLI 1917b

P. BOSELLI, *La patria negli scritti e nei discorsi*, Firenze 1917

BOSELLI 1919

P. BOSELLI, *Discorsi e scritti*, vol. IV, Torino 1919

BOSELLI 1920

P. BOSELLI, *Paolo Boselli nel Consiglio provinciale di Torino*, Torino 1920

BOSELLI 1927

P. BOSELLI, *Discorsi e scritti*, vol. V, Torino 1927

BOSELLI 1932

P. BOSELLI, *Epigrafi* a c. di M. ARDUINO, Torino 1932

BRUNO 1999

V. BRUNO, *Città Agnelli*, in AVONDO 1999, pp. 231-63.

CAREGLIO 2003

V. CAREGLIO, D. MARTINA, *Lungo le vie d'acqua del Pellice*, Pinerolo 2003

CASAGRANDE 2023

G. CASAGRANDE, *Tra Cumiana e Pinerolo: la «speciale predilezione» di Paolo Boselli per «la nostra biblioteca»*, *Bollettino della Società Storica Pinerolese*, XL, 2023, pp. 121-39

CHIARA 1922

B. CHIARA, *Il Nestore degli statisti italiani: Paolo Boselli*, Torino 1922

COHEN 2002

J.-L. COHEN, J. ABRAM, G. LAMBERT (a cura di), *Encyclopédie Perret*, Paris 2002

Commemorazione 1955

Colleghi scomparsi nel 1955. Charbonnet Carlo, Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti in Torino, n.s., IX, 12, dicembre 1955, p. 444

DE LANGE 1989

A. DE LANGE, *La Società di Utilità pubblica nelle Valli valdesi, La beidana* 9, 3, gennaio 1989, p.10-32

DEVOTI 2017

C. DEVOTI, *L'Ordine Mauriziano di Paolo Boselli: genesi e struttura di un volume capitale a cent'anni dalla sua pubblicazione (1917-2017)*, *Studi Piemontesi* XLVI, 2, 2017, pp. 567-73.

DI POL 2002

R.S. DI POL, *Scuola e popolo nel riformismo liberale d'inizio secolo*, Torino 2002

GENTILE 2018

E. GENTILE, *In Italia ai tempi di Mussolini. Viaggio in compagnia di osservatori stranieri*, Milano 2018

GODINO 2009

A. GODINO, R. GODINO, *Le origini del paesaggio odierno: il villaggio operaio e l'urbanizzazione*, in M. BLANC, S. PASCAL, P. PAZÈ (a cura di), *Per una storia di Villar Perosa dalle origini al secondo dopoguerra*, Villar Perosa 2009, pp. 195-218

GUILLOT 1885

A. GUILLOT, *Les débuts de la Réformation à Genève racontés à la jeunesse genevoise*, Genève-Paris 1885

LORAND 1917

G. LORAND, *La certezza della vittoria*, Torino 1917

MATTIROLO 1932

O. MATTIROLO, *Il Cavaliere Paolo Boselli. Commemorazione letta il 22 maggio 1932*, *Bollettino della Società piemontese di archeologia e belle arti*, XVI, 1932, 3-4, pp. 117-26

MELIS 1926

A. MELIS, *Il Teatro di Torino, L'Architettura italiana*, XXI, 4, aprile 1926, pp. 38-44

MILETTO 2011

E. MILETTO, M. NOVARINO, «...*Senza distinzione politica e religiosa*». *Repertorio bibliografico e archivistico sull'associazionismo laico a Torino e provincia 1848-1925*, Torino 2011

MORERO 1964

V. MORERO, *La società pinerolese in cinquant'anni di storia (1900-1950)*, Pinerolo 1964

NOVARINO 2009

M. NOVARINO, *Progresso e tradizione libero muratoria. Storia del rito simbolico italiano (1859-1925)*, Firenze 2009

PACE 2006

S. PACE, *Per l'organizzazione scientifica del tempo libero. Architetture e sport a Sestriere negli anni trenta*, in G. CALLEGARI, A. DE ROSSI, S. PACE (a cura di), *Paesaggi in verticale. Storia, progetto e valorizzazione del patrimonio alpino*, Venezia 2006, pp. 85-93

PROCACCI 2013

G. PROCACCI, *Warfare-welfare. Intervento dello Stato e diritti dei cittadini (1914-18)*, Roma 2013

PROT 2022

L. PROT, *Villar Perosa nel '900. Una storia per immagini*, Perosa Argentina 2022

PUGNO 1959

G.M. PUGNO, *Storia del Politecnico di Torino. Dalle origini alla vigilia della seconda guerra mondiale*, Torino 1959

ROMANELLI 1971

R. ROMANELLI, *Boselli, Paolo*, DBI, XIII

SOAVI 1931

G. SOAVI, G. ROVERE, C. ASSUM, *Paolo Boselli e il Piemonte*, Torino 1931

SPINI 2007

G. SPINI, *Italia di Mussolini e protestanti*, Torino 2007

TABOR 2013

D. TABOR, *Il cerchio della politica. Notabili, attivisti e deputati a Torino tra '800 e '900*, Torino 2013

TROMBOTTO 2024

M. TROMBOTTO, D. SEGLIE, *La Massoneria a Pinerolo tra Otto e Novecento*, in I. MANFREDINI (a cura di), *Pinerolo. Mille anni di storia. 2, Dall'unità d'Italia ai giorni nostri*, Cercenasco-Pinerolo 2024, pp. 59-75

VENERUSO 1996

D. VENERUSO, *La Grande guerra e l'unità nazionale. Il ministero Boselli, giugno 1916-ottobre 1917*, Torino 1996

Fig. 1. Carlo Charbonnet, 1925 (Archivio privato)

Fig. 2. C. Charbonnet, Ingresso alla Mostra di edilizia moderna, 1922. Acquerello su carta (Archivio privato, foto Strumia).

Fig. 3. Lettera di Davide Jahier a C. Charbonnet, 18 giugno 1918 (Archivio privato, foto Strumia)

Fig. 4. Cartolina per il Prestito nazionale, 1917 (Archivio privato).

Fig. 5. Cartolina raffigurante il colle del Sestriere intorno al 1921 (Archivio privato).

Supplemento al
Bollettino della Società Storica Pinerolese
n. XLI – 2024 – IV serie

*La pubblicazione di questo volume
è stata resa possibile dal contributo del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
concesso come da circolare 108 del 27 dicembre 2012 -
a “pubblicazioni di rilevante interesse culturale promosse
da istituti, fondazioni, associazioni ed altri organismi operanti
senza scopo di lucro sul territorio nazionale”.*